

ЛУҚМОН БЎРИХОННИНГ “КЎНГИЛ СЕЗИБ ТУРИБДИ”
ҲИКОЯСИДА АЁЛЛАР МАВЗУСИ

Мохира Садуллаева

(Мустақил тадқиқотчи, Қорақалпоқ давлат университети, Нукус)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162083>

Аннотация: Ушбу мақолада Луқмон Бўрихоннинг “Кўнгил сезиб турибди” ҳикояси орқали ўзбек халқи қиёфасини, асосан, ўзбек аёллари сиймосини, руҳият тасвирини ифодалаган. Аёл руҳиятидаги эврилишлар, ички коллизиялар ҳикоя қаҳрамонлари орқали адиб концепциясини шакллантиришга хизмат қилган. Эрининг эзгин қиёфасига куйиниб эркаклар бажарадиган ишларга бош суққан, шарафли касбини бир четга суриб ташлаган аёллар бугунги жамиятимизда жуда кўплаб топилишини Назокат образи орқали яхлит гавдалантирилган.

Калит сўзлар: ҳикоя, жанр, ижодкор дунёқараши, бадий структура, бадий маҳорат, ривоя техникаси, воқелик, услуб, ифода йўсини индивидуаллаштириш, бадий умумлашма, бадий характер, шакл, маъно, глобаллашув, естетик идеал, баҳолаш мезони, тил, услуб.

Аннотация: В данной статье в рассказе Лукмана Борихона «Сердце чувствует» выражается образ узбекского народа, в основном образ узбекской женщины, образ психики. Эволюции в женской психике, внутренние коллизии послужили формированию литературной концепции через героев повести. Тот факт, что в современном обществе немало женщин, отложивших свои почетные профессии и предававшихся мужской работе из-за плохой внешности мужа, в полной мере воплощается через образ Назокат.

Ключевые слова: рассказ, жанр, мировоззрение творца, художественная структура, художественное мастерство, прием повествования, реальность, стиль, индивидуализация выражения, художественное обобщение, художественный образ, форма, смысл, обобщение, эстетический идеал, критерии оценки, язык, стиль.

Annotation: In this article Luqman Borikhon's story "The Heart Feels" expresses the image of the Uzbek people, mainly the image of Uzbek women, the image of the psyche. Evolutions in the female psyche, internal collisions served to form the literary concept through the heroes of the story. The fact that there are many women in today's society, who put aside their honorable professions and indulged in men's work because of their husband's poor appearance, is fully embodied through the image of Nazokat.

Key words: story, genre, creator's outlook, artistic structure, artistic skill, narrative technique, reality, style, individualization of expression, artistic generalization, artistic character, form, meaning, globalization, aesthetic ideal, evaluation criteria, language, style.

Луқмон Бўрихон ҳаётдаги оддий воқеалардан катта ҳақиқатлар топа оладиган ёзувчи. Унинг асарларида турли характердаги образлар орқали биз кундалик ҳаётда тез-тез дуч келадиган воқеа-ҳодисалар бадиий талқин этилади.

Луқмон Бўрихоннинг “Кўнгил сезиб турибди” ҳикояси вокзал биқинидаги қаҳваҳона тасвири ҳамда унда “еб-ичиб, хиринглашиб” ўтирган икки аёлнинг ташқи портретини баён қилиш билан бошланади. Сюжет линиясини ана шу икки образнинг ўзаро мулоқоти ва уларнинг суҳбати асносида юзага келган хатти-ҳаракатлар бошқаради. Муаллиф ҳикоя бошида мазкур қаҳрамонларни ўқувчига обдон таништиради: “...ёшлари қирқларни қоралаб қолган, афт-ангорларидан, гап-сўзларидан савдобо мол келтириш дардида пойтахтга отланган бозорчи хотинлар қавмидан эканлиги, тунги поездни кутишаётганлиги рўй-рост кўриниб, сезилиб турган гумбаздай-гумбаздай икки аёл девордаги сарғиш бўёқ юқи теккан соатга кўз ташлаб кўйишарди”. Образлар ҳақида ўқувчида муайян тасаввурлар ҳосил қилгач, муаллиф уларнинг ўзаро мулоқотини ва айнан ўша мулоқот муҳитида юзага келган ҳикоя тугунини ўртага ташлайди. Биламизки, асар тугунини белгилашда ҳамisha воқеаларни ривожлантиришга туртки бўлган таянч нуқта ҳисобга олинади. Мазкур ҳикояда ҳам икки дугонанинг бири – Гавҳар дабдурустдан ўртоғи Назокатга эри хиёнат қилиб юрганлигини айтиб қолади:

“– Нози... – деди дугонасига қадаҳдаги қип-қизил мусалласдан хўплаб-хўплаб олган аёл мастона, сирли сузилиб, – сенга бир сирни айтсам хафа бўлмайсанми?”

–Гапиравергин, қулоғим сенда, дугонажон.

–Эринг сенга хиёнат қилиб юрибди”[5:290].

Бундан кейинги воқеалар ҳаммаси Назокатнинг эри хиёнаткорми ёки йўқми, шуни аниқлаш теграсида кечади. Гавҳарнинг сўзларига ишонишни истамаган Назокатнинг кўнглида шубҳа-гумонлар алангаси гуркираб ёна бошлайди. Бозорчи хотинлар орасида “Қора фолбин” деб ном чиқарган, “Кўнглим сезиб турибди” деб бошлаган ҳар бир гапи ҳақиқат бўлиб чиқадиган дугонасининг гапидан сўнг нафаси ичига тушиб кетади. Муаллиф Назокатнинг хотиралар хатини тинтиб чиқиб, Гавҳарнинг ҳар

бир кўнгли сезган гаплари қанчалик рост бўлиб чиққанлигини далиллашга киришади: бозорни назоратчилар босиши, савдонинг яхши бўлмаслиги, фалончахоннинг бир-икки кун бозорга келмаслиги, автобуснинг бузилиб қолиши.... Дугонасининг бўшашиб, шалвираб қолганини кўриб руҳланган Гавҳар хиёнаткорни яна-да ишонч билан ҳақоратлагач, гаров ўйнашни таклиф қилади.

Жуда катта суммани эшитган Назокат эри унга хиёнат қилмаслигини, жонидан ортиқ севишини айтганида Гавҳар унинг устидан мастона кулади:

–Сени-я?! Шу қадди-қоматинг учун-а?! Урғочи филдан нари-берисан-ку...

Ҳикоя бошланмасида муаллиф томонидан гумбазга менгзалган аёлнинг филга эврилиши китобхон тасаввурида Назокат образини ташқи томондан яна-да яхлит гавдалантиради. Муаллиф хипча қоматли аёлнинг нега бундай аҳволга келиб қолганлигини ўтмишга қайтиш орқали асослаб ўтади. Мазкур ҳикояда муаллиф ижтимоий детерминизмга мос тарзда ҳаракат қилади: Назокат образи орқали ҳақиқий ўзбек аёлининг типик образини яратади: олий маълумотли, ўзига ярашадиган либосларда, ўзига мос муҳитда гул-гул яшнаб юрган ўқитувчи аёл турмушнинг мушти туфайли бир айланиб қоп орқалаб юрувчи, ўзини ўққа ҳам чўққа ҳам уриб, оғзидан боди кириб шоди чиқиб гапиргувчи шанғи аёллар орасига тушиб қолади. Мазкур образ орқали муаллиф китобхонга жуда кўп нарсаларни уқтирмақчи бўлади. Аёллик нафосатини эсдан чиқарган, эрининг эзгин қиёфасига куйиниб эркаклар бажарадиган ишларга бош суққан, шарафли касбини бир четга суриб ташлаган аёллар бугунги жамиятимизда жуда кўплаб топилишини Назокат образи орқали яхлит гавдалантиради. Қолаверса, Назокат сиймосида ҳақиқий ўзбекона она образини ҳам кўришимиз мумкин бўлади: севимли касбидан юз ўгиришга кўзи қиймаётган, эрига унамаётган бир паллада ишхонасидаги ҳамкасабаларидан бири қизига яхши сеп қила олмаганлиги туфайли тўй бузилганига чидай олмай ўзини осиб қўйганлигини эшитади-ю кўз олдида ўз болаларини келтиради.

Луқмон Бўрихон “Кўнгил сезиб турибди” ҳикоясидаги ҳар бир образга жуда катта “юк” юклаган. Тижоратни эплай олмай хотинига ортган, касбидан воз кечишга ундаган, илм одамини бозор одамига айлантирган, эр тимсолида ҳам жамиятнинг қиёфалари яширин эканини кўришимиз мумкин бўлади. Ҳатто муаллиф устоз Абдулла Қаҳҳор анъанасига мувофиқ ҳикоя қаҳрамони бўлмиш “эр”га ном ҳам қўймайди. Ном қўйилган

образларда ҳам рамзийлик борлигини кўрамиз: аёллик назокатини йўқотган Назокат, оила аталмиш ноёб гавҳарини йўқотган Гавҳар...Ҳаттоки, ҳикояда бевосита қатнашмаса-да, Назокатнинг ҳаётида кескин бурилиш ясаган, ўз жонига қасд қилган ҳамкасабаси мисолида ҳам муаллиф бугунги ақл тарозисига сиғмаган урф-одат, анъаналаримизнинг меъёрдан ортиб кетганлиги, инсон умрига даҳл қилаётганлиги, қанча оталар, қанча оналар тўй қилиш учун йиллаб меҳнат қилиши, арзимаган матоҳлар туфайли оилаларнинг бузилиши, оталарнинг юрак хуружига учраши каби ҳолатларни ўқувчига уқтирмоқчи бўлади.

Ҳикоянинг иккинчи қаҳрамони Гавҳарнинг хатти-ҳаракатларида, башоратларида ёлғиз аёлларга, турмуш ўртоғини йўқотган аламзада аёлларга хос жиҳатларни кўрамиз: ўзи ҳам беҳад семиз бўлишига қарамай дугонасининг қоматига паст баҳо бериши, эрини хиёнат қилганликда айблай туриб кўзларининг мастона сузилиши, хиринглаб кулиши.

Хуллас, ҳикоядаги ҳар бир образда жамиятдаги турли қиёфаларнинг воқе бўлишини кўрамиз, ён-атрофимизда яшаётган одамларнинг шахсияти, қарашлари, ҳаёт тарзи ўз аксини топгандек туюлади. Қолаверса, мазкур ҳикояда бадий тасвирлардан жуда ўринли, гўзал ва унумли тарзда фойдаланилганлигини кўришимиз мумкин бўлади. Ҳар бир бадий детал мақсадни очиб беришга қаратилиб, нутқий ортиқчаликка йўл қўйилмаган ҳолда, асосийси, мантиқий изчиллиги билан китобхонга ишонарли туюлади. Баъзи ёзувчиларнинг ҳикояларида образ яратиш маҳорати юксак бўлгани ҳолда бадий деталларнинг заиф ишланганлигини, ишоналари чиқмаганлиги, мантиқий изчиликка риоя қилинмаганлигининг кўп бора гувоҳи бўламиз. Икки дугона эрнинг хиёнатини текшириш мақсадида автоуловга миниб Назокатнинг уйига келиш маҳалида зим-зиё тун тасвири берилади. Шунинг баробарида тун қари жодугарга ўхшатилади: Зим-зиё ёз тунни. Бутун борлиқ гўё қари жодугарнинг қоп-қора ридосига бурканган.

Мумтоз адабиётшуносликда дунёнинг қари кампирга ўхшатилиши анъанавий метафоралардан ҳисобланади. Оламнинг эскилиги-ю, одамнинг бир қўниб кетувчи меҳмон эканлиги борасидаги тасвирлар ҳар бир адабиёт мухлисига маълум. Борингки, туннинг ҳам жодугарга менгзалиши адабиётда индивидуаллик касб этувчи ҳодиса эмас, аммо муаллиф бу ўринда тунни қари жодугарга ўхшатиши асносида рамзийликка ишора қилган: қари жодугар деганда ёши қирқларни қоралаб қолган ўз кўнгил майллари туфайли дугонасининг эрини хиёнатда айблаган Гавҳарни

назарда тутган. Ёки Гавҳарнинг қўш-қўш узуклар тақилган қўлларининг тасвири берилган-у оила юкини ортмоқчилаб, рўзғор аталмиш ғор домига тобора чуқурроқ кириб бораётган Назокатнинг қўлларида узук бор ёки йўқлиги борасида муаллиф бирор нима демаган. Демак, ҳар бир детал замирига, пейзаж тасвирига муаллиф қандайдир мақсадни яширган. Ўқувчи теран нигоҳи орқали бу мулоҳазаларини ақл тарозисига солиб кўрса, бу мақсадларни илғаб олиши мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, Луқмон Бўрихон мазкур ҳикоя орқали ўзбек халқи қиёфасини, асосан, ўзбек аёллари сиймосини, руҳият тасвирини чизиб берган. Аёл руҳиятидаги эврилишлар, ички коллизиялар ҳикоя қаҳрамонлари орқали адиб концепциясини шакллантиришга хизмат қилган.

Адабиётлар:

1. Норматов У.Ижод сеҳри.-Тошкент.: “Шарқ”. 2007. Б. 217
2. Бўрихон Л. Марҳаматли кун. –Тошкент.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2019. Б. 3.
3. Раҳимжонов Н. Истиқлол ва бугунги адабиёт. –Тошкент.: “O‘qituvchi” НМИУ. 2012. Б. 24.
4. Йўлдошев Қ.. Очқич сўз. –Тошкент.: “Тафаккур”. 2019. Б. 431.
5. Бўрихон Л. Тун қаъридаги шуъла. –Тошкент.: “Шарқ”. 2012. Б.290.

